

नगर परिषद निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका
(विशेष संदर्भ : महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५)

डॉ. अरूण पेंटावार

सहयोगी प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभागप्रमुख,

म. शि. प्र. मंडळाचे, सुंदरराव सोळंके महाविद्यालय, माजलगाव, जि. बीड. महा.

Corresponding Author – डॉ. अरूण पेंटावार

DOI - 10.5281/zenodo.18483864

सारांश (Abstract):

स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाही व्यवस्थेच्या पायाभूत रचना असून नगर परिषद निवडणुका या शहरी लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक आहेत. प्रस्तुत संशोधन प्रबंधात महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५ च्या संदर्भात राजकीय पक्षांची भूमिका अभ्यासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांनी स्थानिक नेतृत्व, प्रचार तंत्र, संघटनात्मक रचना तसेच युती-आघाडी राजकारणाच्या माध्यमातून मतदारांवर प्रभाव टाकल्याचे दिसून येते. अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की नगर परिषद निवडणुका आता केवळ स्थानिक प्रशासनापुरत्या मर्यादित न राहता राज्यस्तरीय राजकारणाशी अधिक घट्टपणे जोडल्या गेल्या आहेत. याचा परिणाम स्थानिक लोकशाही, प्रशासनिक स्वायत्तता आणि विकास प्रक्रियेवर होतो. हा अभ्यास महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाचे बदलते स्वरूप समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतो.

मुख्य संज्ञा (Key Words): नगर परिषद, राजकीय पक्ष, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महाराष्ट्र, निवडणूक प्रक्रिया.

प्रस्तावना (Introduction):

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पाया हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आधारित आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच नगर परिषद व महानगरपालिका या संस्था लोकशाहीला तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य करतात. शहरी भागातील प्रशासन, विकास, नागरिक सुविधा आणि स्थानिक धोरणनिर्मितीमध्ये नगर परिषद ही एक अत्यंत महत्त्वाची संस्था मानली जाते. त्यामुळे नगर परिषद निवडणुका केवळ स्थानिक स्वरूपाच्या नसून त्या व्यापक राजकीय प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग आहेत. सुरुवातीच्या काळात नगर परिषद निवडणुका या तुलनेने अपक्ष स्वरूपात लढविल्या जात असत. मात्र कालांतराने राजकीय पक्षांचा प्रभाव

मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला दिसून येतो. राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी नगर परिषद निवडणुकांकडे आपले लक्ष केंद्रित केले असून, स्थानिक सत्ता मिळविणे, पक्ष संघटन मजबूत करणे आणि आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांसाठी राजकीय पायाभूत संरचना उभारणे, हे उद्दिष्ट ठेवून ते सक्रिय सहभाग घेत आहेत.

नगर परिषद निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष विविध स्वरूपात भूमिका बजावताना दिसतात. उमेदवारांची निवड, प्रचार रणनीती, निवडणूक जाहीरनामे, स्थानिक प्रश्नांचे राजकीय रूपांतर, पक्षीय युती व आघाड्या तसेच मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी विविध साधनांचा वापर केला जातो. या प्रक्रियेमुळे एकीकडे लोकशाहीचा विस्तार होत असला, तरी दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकीयीकरण

वाढत असल्याचेही चित्र दिसून येते. विशेषतः महाराष्ट्रातील नगर परिषद निवडणुका २०२५ या अनेक कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण ठरतात. राज्यातील बदलती राजकीय समीकरणे, प्रमुख पक्षांमधील स्पर्धा, युती व आघाड्यांचे राजकारण, तसेच स्थानिक विकास प्रश्नांभोवती फिरणारा प्रचार, या सर्व बाबी या निवडणुकांना विश्लेषणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरवितात. या निवडणुकांमधून राजकीय पक्षांनी स्थानिक पातळीवर आपली रणनीती कशी राबविली, मतदारांवर कसा प्रभाव टाकला आणि निवडणूक निकालांवर त्याचा कसा परिणाम झाला, याचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. म्हणूनच प्रस्तुत संशोधन प्रबंधामध्ये नगर परिषद निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. या अभ्यासाद्वारे राजकीय पक्षांचे संघटनात्मक स्वरूप, प्रचार पद्धती, युती-आघाड्यांची भूमिका, स्थानिक प्रश्नांचा वापर आणि मतदार वर्तनावर होणारा प्रभाव यांचे विश्लेषण करण्यात येईल. या संशोधनातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रियेचे स्वरूप अधिक स्पष्टपणे समजून घेण्यास मदत होईल.

संशोधनाची समस्या (Statement of the Problem):

1. महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका नेमकी कशी आहे?
2. राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर कोणत्या प्रकारे परिणाम करतो?

संशोधनाची उद्दिष्टे:

1. महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणुकांमधील राजकीय पक्षांची भूमिका समजून घेणे.

2. २०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकांतील निकालाचा आढावा घेणे.
3. स्थानिक प्रश्न व पक्षीय राजकारणाचा मतदारांवर होणारा प्रभाव अभ्यासणे.
4. स्थानिक लोकशाहीवर या निवडणुकांचा होणारा परिणाम स्पष्ट करणे.

संशोधन पद्धती आणि स्रोत:

प्रस्तुत संशोधनासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रस्तुत शोध निबंध लेखनासाठी तथ्य संकलनाच्या दोन्ही पद्धतींचा वापर केलेला आहे. प्राथमिक स्रोतांमध्ये निवडणुकांचे निरीक्षण पद्धती तसेच द्वितीय स्रोतांचा वापर करण्यात आलेला आहे यामध्ये प्रामुख्याने निवडणूक आयोगाचे अहवाल, पुस्तके, संशोधन लेख, वृत्तपत्रे इत्यादींचा वापर करण्यात आलेला आहे.

अभ्यासाची व्याप्ती व मर्यादा:

प्रस्तुत संशोधनाचा अभ्यासविषय हा नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्रातील नगर परिषद निवडणुका व त्यांचे क्षेत्र. तसेच प्रमुख राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

सदरील विषयासाठी काही मर्यादा आहेत. विषयाचा अभ्यास हा महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५ पर्यंत मर्यादित आहे. तसेच सर्व नगर परिषदांचा सखोल अभ्यास करणे शक्य नाही. शोधनिबंधासाठी काही माहिती हि उपलब्धतेवर अवलंबून आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५ – संक्षिप्त आढावा:

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपरिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम ४ नोव्हेंबरला जाहीर

केला होता. अनेक नाट्यमय घडामोडी, वादावादी, आरोप-प्रत्यारोप, फोडाफोडी यांनी गाजलेल्या या नगरपरिषद निकालाकडे सर्व राज्याचे लक्ष होते. या निवडणुकीच्या अनुषंगाने महायुतीतील भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार गट अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात लढले. यावेळी बऱ्याच ठिकाणी वाद आणि तक्रारी पाहायला मिळाल्या. सुमारे पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील २४६ नगरपरिषद निवडणुकांसाठी मतदान प्रक्रिया २ डिसेंबर

आणि २० डिसेंबर रोजी पडली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २ डिसेंबरला २४६ नगरपरिषदासाठी मतदान झाले होते. २० डिसेंबरला दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित २३ नगरपरिषद आणि १४३ सदस्य या जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या संपूर्ण नगर परिषदांचा निवडणूक निकाल हा २१ डिसेंबर २०२५ रोजी लागला. या निकालांमध्ये महायुतीने बाजी मारली. सर्वाधिक नगराध्यक्ष हे महायुतीचे निवडून आले. हे पुढील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

नगर परिषद (२४६) नगराध्यक्ष एकूण पक्षीय बलाबल								
भाजपा	शिवसेना	शिवसेना UBT	राष्ट्रवादी काँग्रेस	राष्ट्रवादी काँग्रेस - SP	काँग्रेस	मनसे	इतर	एकूण
१००	४५	७	३३	८	२६	०	२७	२४६

स्रोत: <https://www.mumbaitak.in/election/maharashtra-nagar-parishad-adhyaksh-results-2025>

वरील आकडेवारीनुसार राज्यातील २४६ नगरपरिषद निवडणुकीत भाजप हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरल्याचे दिसून येते. २४६ पैकी १०० जागांवर भाजपाचे उमेदवार नगराध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. भाजपानंतर शिंदेची शिवसेना निकालामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. शिंदेच्या शिवसेनेचे ४५ नगराध्यक्ष निवडून आले. त्यानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ३३ उमेदवार नगराध्यक्षपदी विजयी झाले. दरम्यान विधानसभेच्या निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकांमध्येही मविआला मोठा धोबीपछाड मिळाला. मविआतील तिन्ही पक्षांना मिळून ५० चा आकडाही पार करता आलेला नाही. तिन्ही पक्षांचा मिळून फक्त ४१ जागांवर विजय झाला आहे. त्यामध्ये काँग्रेसला २६, ठाकरेसेनेला ७ तर पवारांचे ८ उमेदवार नगराध्यक्षपदी विजयी झालेत. एकूणच महाराष्ट्रातील नगरपरिषद निवडणूक निकालावरून हे स्पष्ट होते कि यामध्ये

राजकीय पक्षांची भूमिका निर्णायक ठरली आहे कारण एकूण २४६ नगर परिषदांमध्ये फक्त २७ अपक्ष किंवा नोंदणीकृत पक्षांचा विजय झालेला आहे.

१) २०२५ नगर परिषद निवडणुकांचा आढावा:

महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५ या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरल्या. या निवडणुका दीर्घ कालावधीनंतर झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये उत्सुकता तसेच राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र स्पर्धा दिसून आली. शहरीकरणाचा वाढता वेग, नागरी समस्या, पायाभूत सुविधांचा ताण आणि प्रशासनातील अपेक्षित सुधारणा या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांचे महत्त्व अधिक वाढले होते.

निवडणूक प्रक्रियेत राज्य निवडणूक आयोगाने नियमबद्धता, पारदर्शकता आणि मतदार सहभाग वाढविण्यावर भर दिला. अनेक नगर परिषदांमध्ये सरासरी मतदानाचे प्रमाण समाधानकारक असल्याचे आढळते.

एकूणच या निवडणुकांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाचे बदलते स्वरूप अधोरेखित केले.

२) राजकीय पक्षांची संघटनात्मक रचना:

२०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांची संघटनात्मक रचना ही यशाचा एक महत्त्वाचा घटक ठरली. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी स्थानिक पातळीवर पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला. शाखा पातळीवरील कार्यकर्ते, स्थानिक नेते, बूथ प्रमुख आणि प्रचार समित्या यांचा समन्वय साधण्यात आला.

पक्ष संघटनांनी उमेदवार निवडीत स्थानिक लोकप्रियता, सामाजिक समीकरणे आणि पक्षनिष्ठा या घटकांचा विचार केल्याचे दिसून येते. मजबूत संघटनात्मक रचना असलेल्या पक्षांना प्रचार आणि मतदार संपर्क सुलभ झाला, ज्याचा थेट परिणाम निवडणूक निकालांवर झाला.

३) निवडणूक प्रचार पद्धती व रणनीती:

नगर परिषद निवडणूक २०२५ मध्ये प्रचार पद्धतीमध्ये लक्षणीय बदल दिसून आले. पारंपरिक प्रचार साधनांबरोबरच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला आढळतो. प्रचार सभा, घराघरांत जाऊन मतदारांशी संवाद, पोस्टर-बॅनर यांसोबतच सोशल मीडिया, व्हॉट्सअप गट आणि डिजिटल माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला.

राजकीय पक्षांनी विकासाचे आश्वासन, नागरी सुविधांतील सुधारणा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवर आधारित प्रचार रणनीती आखली. काही ठिकाणी भावनिक मुद्दे व पक्षीय ओळख यांचा वापरही करण्यात आला. या प्रचार रणनीतींनी मतदारांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकल्याचे स्पष्ट होते.

४) पक्षीय युती व आघाड्यांची भूमिका:

२०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये पक्षीय युती व आघाड्यांचे राजकारण विशेष महत्त्वाचे ठरले.

अनेक नगर परिषदांमध्ये निवडणूक जिंकण्यासाठी पक्षांनी स्थानिक पातळीवर युती केल्याचे दिसून येते.

युतीमुळे मतांचे विभाजन टळले आणि निवडणूक लढती अधिक स्पर्धात्मक झाल्या. काही ठिकाणी युतीमुळे सत्ता स्थापन करणे सोपे झाले, तर काही नगर परिषदांमध्ये युतीतील मतभेदांमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. यावरून स्थानिक राजकारणात युती-आघाडीची भूमिका किती निर्णायक आहे, हे स्पष्ट होते.

५) स्थानिक प्रश्न व विकास मुद्दे:

नगर परिषद निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न आणि विकास मुद्दे हे प्रचाराचे केंद्रबिंदू होते. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, वीज, सार्वजनिक आरोग्य सुविधा आणि वाहतूक या समस्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या.

राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये या प्रश्नांवर उपाययोजना सुचविल्या. काही नगर परिषदांमध्ये स्थानिक विकास मुद्द्यांवर आधारित मतदान झाले, तर काही ठिकाणी पक्षीय राजकारणाने या मुद्द्यांवर मात केल्याचे आढळते. यावरून स्थानिक प्रश्नांचे राजकीयीकरण कसे होते, हे स्पष्ट होते.

६) मतदार वर्तनावर राजकीय पक्षांचा प्रभाव:

२०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये मतदार वर्तनावर राजकीय पक्षांचा प्रभाव लक्षणीय स्वरूपात दिसून आला. पक्षाची प्रतिमा, नेतृत्व, पूर्वीचे कार्य, प्रचार यंत्रणा आणि स्थानिक उमेदवार यांचा मतदारांच्या निर्णयावर मोठा प्रभाव पडला.

काही मतदारांनी विकासकामांच्या आधारे मतदान केले, तर अनेक ठिकाणी पक्षनिष्ठा आणि सामाजिक घटक निर्णायक ठरले. यावरून असे स्पष्ट होते की स्थानिक निवडणुकांमध्ये मतदार वर्तन हे केवळ स्थानिक प्रश्नांपुरते

मर्यादित न राहता व्यापक राजकीय संदर्भाशी जोडलेले आहे.

नगर परिषद निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका (विशेष संदर्भ : महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५):

नगर परिषद निवडणुका या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या निवडणुकांमधून स्थानिक प्रशासनाची रचना ठरते तसेच शहरी विकासाच्या दिशेवरही प्रभाव पडतो. अशा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका ही बहुआयामी स्वरूपाची असून ती केवळ उमेदवार उभे करण्यापुरती मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकणारी ठरते.

२०२५ च्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांनी संघटनात्मक ताकद आणि प्रचार यंत्रणेचा प्रभावी वापर केला. उमेदवार निवड, प्रचार माध्यमे, स्थानिक प्रश्नांचे राजकीयीकरण आणि युती-आघाडी या घटकांचा निवडणूक निकालांवर मोठा प्रभाव पडलेला दिसून येतो. काही ठिकाणी स्थानिक नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले, तर अनेक ठिकाणी पक्षीय ओळख निर्णायक ठरल्याचे आढळते.

१. उमेदवार निवड व नेतृत्व निर्मिती:

राजकीय पक्ष नगर परिषद निवडणुकांमध्ये उमेदवार निवडीच्या माध्यमातून स्थानिक नेतृत्व घडवितात. उमेदवारांची सामाजिक पार्श्वभूमी, स्थानिक लोकप्रियता, संघटनात्मक निष्ठा आणि निवडणूक जिंकण्याची क्षमता या घटकांचा विचार करून पक्ष निर्णय घेतात. यामुळे स्थानिक पातळीवर पक्षाशी निगडित नेतृत्व निर्माण होते.

२. संघटनात्मक बळकटीकरण:

नगर परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकीय पक्ष आपली स्थानिक संघटना अधिक मजबूत करतात. शाखा स्तरावरील कार्यकर्ते, प्रचार समित्या, बूथ व्यवस्थापन आणि मतदार संपर्क यंत्रणा सक्रिय केली जाते. ही संघटनात्मक रचना निवडणूक काळातच नव्हे, तर निवडणुकीनंतरही पक्षासाठी उपयुक्त ठरते.

३. निवडणूक प्रचार व जनसंपर्क:

राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचाराच्या माध्यमातून मतदारांशी थेट संवाद साधतात. प्रचार सभांद्वारे, जाहीरनाम्यांद्वारे तसेच आधुनिक डिजिटल माध्यमांद्वारे पक्ष आपली भूमिका आणि विकासदृष्टी मांडतात. यामुळे मतदारांच्या मतनिर्णयावर प्रभाव पडतो आणि स्थानिक प्रश्नांना राजकीय व्यासपीठ मिळते.

४. स्थानिक प्रश्नांचे राजकीयीकरण:

नगर परिषद निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्ष स्थानिक समस्या जसे की पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा यांना राजकीय मुद्द्यांचे स्वरूप देतात. या प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या प्रश्नांना महत्त्व प्राप्त होते; मात्र काही वेळा स्थानिक प्रश्नांपेक्षा पक्षीय हितसंबंध अधिक प्राधान्य पावतात.

५. युती व आघाडी राजकारण:

नगर परिषद निवडणुकांमध्ये पक्षीय युती व आघाड्या मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक बहुमत मिळविण्याच्या दृष्टीने पक्ष परस्पर सहकार्य करतात. या युतींचा स्थानिक राजकारणाच्या स्थैर्यावर तसेच नगर परिषदांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.

६. मतदार वर्तनावर प्रभाव:

राजकीय पक्षांची प्रतिमा, विचारसरणी, नेतृत्व आणि पूर्वीचे कार्य या घटकांमुळे मतदारांचे वर्तन प्रभावित

होते. अनेक वेळा मतदार स्थानिक उमेदवारापेक्षा पक्षाला प्राधान्य देतात. यावरून स्थानिक निवडणुकांमध्येही पक्षीय राजकारणाचा प्रभाव वाढत असल्याचे स्पष्ट होते.

७. स्थानिक लोकशाहीवर परिणाम:

राजकीय पक्षांचा सहभाग स्थानिक लोकशाहीला गती देतो, कारण निवडणूक प्रक्रिया अधिक स्पर्धात्मक व सक्रिय बनते. तथापि, अती पक्षीय हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्वायत्तता कमी होण्याची शक्यता देखील निर्माण होते. त्यामुळे राजकीय पक्षांची भूमिका संतुलित असणे आवश्यक ठरते.

निष्कर्ष (Conclusion):

महाराष्ट्र नगर परिषद निवडणूक २०२५ चा अभ्यास केल्यास असे आढळून येते की राजकीय पक्षांची संघटनात्मक ताकद, प्रचार रणनीती, युती-आघाड्या आणि स्थानिक प्रश्नांचे व्यवस्थापन या सर्व घटकांचा निवडणूक निकालांवर मोठा प्रभाव पडलेला आहे. हा अभ्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील बदलते राजकीय वास्तव स्पष्ट करतो.

नगर परिषद निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका ही निर्णायक, प्रभावी आणि व्यापक स्वरूपाची आहे. स्थानिक नेतृत्व निर्मिती, प्रशासनाची दिशा आणि विकास प्रक्रियेवर राजकीय पक्षांचा मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळे नगर परिषद निवडणुकांचा अभ्यास करताना

राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचा सखोल विचार करणे अपरिहार्य ठरते.

संदर्भ ग्रंथ (References):

1. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र. नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणूक मार्गदर्शक / वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, 13 Oct. 2025. Web.
2. राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र. नगरपरिषद/नगरपंचायत निवडणूक नियम व सूचना. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग. Web.
3. पुरी, दीपक. नगरपालिका निवडणूक नियम (नगरपरिषद-नगरपंचायत). Mahiti Pravah Publications, Marathi Edition.
4. “नगरपंचायतीमधील नागरसेवकांसाठी मार्गदर्शिका.” Marathi Edition.
5. The Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Marathi Edition). Government of Maharashtra.
6. स्रोत: <https://www.mumbaitak.in/election/maharashtra-nagar-parishad-adhyaksh-results-2025>